

BOSHQARUV FAOLIYATINING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI VA MENEJMENT TAMOYILLARINING MAZMUNI

Tuxtayeva Marjona Iskandarovna

Navoiy davlat pedagogika instituti, Ta’lim muassasalari

boshqaruvi 2-kurs magistri

Annotatsiya: ushbu maqolada boshqaruv faoliyatining bugungi kundagi ahamiyati va menejment tamoyillarining mazmuni to’g’risidagi fikrlar keltirilgan.

Kalit so’zlar: boshqaruv, lider, qobiliyat, rahbar, talab, boshqaruv faoliyati, tamoyil.

Аннотация: эта статья дает представление о важности управления сегодня и содержание принципов управления.

Ключевые слова: управление, лидер, способность, лидер, спрос, управленческая деятельность, принцип.

Annotation: this article provides insights into the current importance of management and the content of management principles.

Key words: management, leader, ability, leader, demand, management activity, principle.

Boshqaruv insonlar bilan birga paydo bo’lgan. U mehnatning taqsimlanishi va kooperatsiyalanish jarayonida faoliyatning mustaqil turiga ajralgan. Bu odamlarning ijtimoiy ishlab chiqarishdagi faoliyatini tashkil etish va muvofiqlashtirish zarurligi bilan asoslangan. Bunda ulardan biri rahbar, ya’ni boshqaruvchilar, boshqalari esa ularga bo’ysunuvchilar ya’ni boshqariladiganlardir.

Ma’lumki har qanday faoliyat turi boshqaruv asosiga quriladi, chunki shu faoliyatni amalga oshirishdan ko’zlangan maqsadga erishish, bajariladigan vazifalarni taqsimlash, ijrosini nazorat qilish, shuningdek, samaradorlikka erishish

uchun shu faoliyatda ishtirok etuvchilar manfaatlarini himoya qilish, rag'batlantirish chora-tadbirlari boshqaruv jarayonida tashkil etiladi va muvofiqlashtiriladi. Bunda boshqaruvga iqtisodiyotda mavjud tizim ham o'z ta'sirini o'tkazadi.

Boshqaruv tushunchasi tor ma'noda biror-bir tashkilot maqsadini aniqlash va unga erishish uchun zarur bo'lgan rejalashtirish, tashkil etish va nazorat jarayonlarining foyda keltirishi, samara berishi, faoliyat yo'nalishini to'g'ri tanlay bilish, qarorlar qabul qila olishga hamda uning boshqarilishini nazorat qilishga va bu jarayonning borishiga bog'liq bo'ladi. Boshqaruv nafaqat korxonada, qolaversa, butun bir jamiyat, davlatni o'z tanlagan yo'li maqsad va intilishlariga yetaklovchi, iqtisodiyotni kuchli, barqaror ishlovchi mexanizmga aylantirishda muhim ta'sir etuvchi kuch hisoblanadi. Boshqaruvni jamiyatning iqtisodiy negizi bilan bog'lab, shu bilan birga boshqaruvning ikki tashkiliy-texnikaviy va ijtimoiy-iqtisodiy tomonlarini hisobga olgan holda o'rganish lozim. Tashkiliy-texnikaviy boshqaruv aniq iste'mol qiymatini olish uchun mahsulot tayyorlashda mehnat taqsimoti va kooperatsiyasi bilan ajralib turadi.

Ijtimoiy-iqtisodiy boshqaruv mavjud ishlab chiqarish munosabatlari bilan bog'liq bo'lib, boshqaruv maqsadlarini belgilaydi. Tashkiliy-texnikaviy boshqaruv mehnat unumdorligi va ishlab chiqarish samaradorligining oshishi uchun sharoit yaratishga imkon beruvchi faoliyat turidan iboratdir. Ijtimoiy-iqtisodiy boshqaruvning maqsadi ishlovchilar samarali mehnat qilishi uchun sharoit yaratish, ularni ijtimoiy himoya qilishning ishonchli umumdavlat tizimini shakllantirish, bandlikni ta'minlash va aholining kam ta'minlangan qatlamlarini qo'llab-quvvatlashdan iboratdir.

Boshqaruv ilmi ikkinchi jahon urushi davrida Angliyada olimlar guruhi fuqarolar mudofaasi va o't ochish pozitsiyalari inshootlarini optimal joylashtirish, kemaga qarshi bombalarni portlatish chuqurligini va transport karvonlarining konvoyini optimizatsiyalash kabi murakkab harbiy masalalarni yechish topshirig'ini olganda paydo bo'lgan.

50— 60-yillarda uslubiyot yangilanib, bir qator o'ziga xos usullarga aylanib sanoatda muammolarni yechishda va har xil vaziyatlarda qaror qabul qilishda kengroq ishlatila boshlandi.

To'g'ridan to'g'ri tajriba o'tkazish mumkin bo'lmaganday, mavjud bo'lmagan va hech qachon bo'lmaydigan hodisani kuzatish mumkin emas. Ammo, ko'p rahbarlar faqat real va his qiladigan narsani ko'rishga va bu, natijada, ularning qandaydir ko'rib bo'ladigan narsaga e'tibor berishida ifodalanishi shart.

Modellashtirish, — bugungi vaqtga kelib kelajakning variantlarini ko'rishning va alternativ qarorlarning potensial oqibatlarini obyektiv solishtirishga imkon beradigan aniqlashning yagona tizimlashtirilgan usuli. Devid B. Xers ta'kidlashicha: «Rahbar mavjud eng yaxshi alternativlarni o'z resurslarini taqsimlash, o'zi va boshqalar uchun harakatlar navbatini belgilashga, yangi odamlar va material resurslarni jalb etish uchun tanlab olishi kerak. Buning uchun u qisqa va uzoq muddatli kelajakda qarorlarning oqibatlari paydo bo'ladigan muhit xususiyatlari va barqarorligi ta'rifiga ishonishi kerak. U bunday bir paytning o'zida muqarrar va oldindan aytib bo'lmaydigan muhitning butun noaniqligini tasavvur qilishi kerak».¹ Boshqaruv ilmining modellari yuqori darajada bu maqsadlarga moslashgan va kuchli tahliliy vosita sifatida murakkab vaziyatlarda qaror qabul qilish bilan bog'liq ko'p muammolarni hal etishga imkon beradi.

Boshqaruv insonlarni ongli mehnatga, tadbirkorlikka qiziqtirish, ishga mas'uliyatlilikini nazorat qilish, ularning bilim va ko'nikmalari faoliyatga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ta'minlash, rag'batlantirishni tashkil etishdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020 yil 29-dekabrda Oliy Majlisga murojatnomalarida: “Biz oldimizga mamlakatimizda Uchinchi renessans poydevorini barpo etishdek ulug' maqsadni qo'ygan ekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiylar, Ibn Sinolar, Ulug'beklar, Navoiy va Boburlarni

¹ X. A. Muxitdinov, A.A. Sobirov. Boshqaruv nazariyasi. Darslik. Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent - 2012

tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”-deya ta’kidladilar davlatimiz rahbari. ²

Boshqaruv usullarini puxta egallagan, qo'llay biladigan rahbar shu faoliyatni samarali boshqarishda nafaqat ishlab chiqarishga, qolaversa, butun iqtisodiyotning rivojlanishga katta ta'sir ko'rsatadi. Boshqaruv va unda rahbarlik masalalari respublikamiz ta'lim tizimining tobora rivojlanish va taraqqiyot sari olg'a odimlayotgan bugungi davrida mas'uliyat va ijodiy yondashish kabi murakkab vazifalarni kun tartibiga qo'yimoqda. Jamiyatda boshqaruv faoliyati oldiga qo'yilgan maqsad esa ilm-ma'rifatli, madaniyatli, har tomonlama kamol topgan yuksak intellektual, pok va axloqli kishini tarbiyalab yetishtirishdan iboratdir.

Demak, to'g'ri boshqaruvning muhim sharti – boshqaruvchi-rahbarning bo'lishidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. X.A.Muxitdinov, A.A. Sobirov. Boshqaruv nazariyasi. Darslik. Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent – 2012
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020 yil 29-dekabrda Oliy Majlisga Murojatnomasi Toshkent “O'zbekiston nashriyoti” 2021-yil
3. N.K.Yo'ldoshev, G.E.Zaxidov. Menejment. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. Toshkent – 2018
4. N.Q.Yo'ldoshev, J.X. Rashidov. Menejmentning tadqiqot usullari. Toshkent - 2020

² O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020 yil 29-dekabrda Oliy Majlisga Murojatnomasi Toshkent “O'zbekiston nashriyoti” 2021-yil